

MEDICAL SCIENCES

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ И ПРОВЕРКА ВОСКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЖЕСТКОМ БАЗИСЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Махмудов Т.Г.

*Доктор философии по медицине Ассистент
Азербайджанский Медицинский университет.
Кафедра ортопедической стоматологии.
Баку, Азербайджан*

Тагиев А.И.

*Кандидат медицинских наук. Доцент
Азербайджанский Медицинский университет.
Кафедра ортопедической стоматологии.
Баку, Азербайджан*

Шахмурадов Р.Р.

*Доктор философии по медицине Ассистент
Азербайджанский Медицинский университет.
Кафедра ортопедической стоматологии.
Баку, Азербайджан*

Маммадова Г.Ф.

*Азербайджанский Медицинский университет.
Кафедра ортопедической стоматологии. Ассистент
Баку, Азербайджан*

DETERMINATION OF THE CENTRAL RATIO OF THE JAWS AND VERIFICATION OF THE WAX CONSTRUCTION ON A RIGID BASIS IN THE MANUFACTURE OF COMPLETE REMOVABLE DENTURES

Mahmudov T.,

*Doctor of Philosophy in Medicine, assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry,
Baku, Azerbaijan*

Tagiyev A.,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Shahmuradov R.,

*Doctor of Philosophy in Medicine, assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Mammadova G.

*Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry, assistant
Baku, Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

Благодаря использованию жесткого базиса, при неблагоприятных клинических условиях, а это III тип беззубой верхней челюсти по Шредеру и III-IV тип беззубой нижней челюсти по Келлеру, врачу ортопеду удаётся достичь надёжной фиксации и стабилизации базисов с валиками в ротовой полости и предупреждает их смещение, деформацию во время проведения клинических этапов изготовления полных съёмных пластиночных протезов. Перечисленное позволит изготовить более качественные протезы

ABSTRACT

Thanks to the use of a rigid base, under adverse clinical conditions, and this is type III of the edentulous upper jaw according to Schroeder and type III-IV of the edentulous lower jaw according to Keller, the orthopedist can achieve reliable fixation and stabilization of the bases with rollers in the oral cavity and prevents their displacement, deformation during the clinical stages of manufacturing complete removable lamellar dentures. The above will allow you to make better dentures

Ключевые слова: твёрдый базис, полные съёмные пластиночные протезы.

Keywords: solid base, complete removable lamellar dentures.

Одной из задач ортопедической стоматологии является протезирование пациентов с полной адентией. Полные съемные пластиночные протезы очень широко используются на практике. Эти протезы восстанавливают нарушенную форму и функцию зубочелюстного аппарата, фонетику, эстетику. Несмотря на значительное количество работ об усовершенствовании клинических и лабораторных этапов, изготовление полных съемных пластиночных протезов остается актуальным. По утверждению авторов, от 20 до 28 % пациентов, которым изготовлены полные съемные пластиночные протезы, не пользуются ими по разным причинам [1]. Известно, что к значимым факторам, влияющим на эффективность реабилитации пациентов с полным отсутствием зубов, кроме анатомопографических особенностей протезного ложа относят качество проведения клинических и лабораторных этапов [2], а именно снятие функционального слепка, определение и фиксацию положения центрального соотношения челюстей. В процессе изготовления полных съемных пластиночных протезов врачом или зубным техником на этих этапах могут быть допущены ошибки, которые сделают пользование протезом сложным или даже невозможным. Поэтому предупреждение возможных ошибок и осложнений при изготовлении полных съемных пластиночных протезов позволит изготовить функционально эффективные протезы на длительное время пользования и снизить их негативное воздействие на ткани ротовой полости. Именно при определении и фиксации центрального соотношения челюсти проверке конструирования искусственных зубов в полости рта.

Однако бывают случаи, когда использования традиционной технологии недостаточно для изготовления функциональных полных съемных пластиночных протезов. К ним относятся: 1) резко выраженная атрофия альвеолярных отростков, когда практически невозможно правильно расположить восковую композицию протеза на протезном ложе; 2) трудности в определении центрального соотношения челюстей (даже с использованием пластмассовых базисов) у лиц, длительно не пользовавшихся зубными протезами при полном отсутствии зубов. Трудно установить все признаки центрального соотношения челюстей из-за ограниченности времени работы с восковыми базисами без охлаждения; 3) пациенты с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, церебральной патологией, когда пациент не может в полной мере управлять сознательным сокращением жевательных мышц и точно поставить нижнюю челюсть в положение центрального соотношения. Для устранения неточностей нами предлагается двухэтапный метод изготовления полных съемных пластиночных протезов. Сущность методики заключается в следующем: сначала изготавливается базис протеза (протезов) по функциональному оттиску; следующим этапом – остальной протез, т.е. на готовом базисе фиксируются окклюзионные валики, определяется центральное соотношение челюстей; далее следует расстановка искусственных зубов; воск заменяется

пластмассой. В этом случае момент жевательного нагружения готового протеза полностью совпадает с моментом нагружения базиса будущего протеза при определении центрального соотношения челюстей и при проверке расстановки искусственных зубов, потому что готовый базис протеза четко занимает свое место на тканях протезного ложа. Полные съемные пластиночные протезы будут изготовлены в два этапа. Первый этап: а) получены индивидуальные ложки на моделях, изготовленных из анатомических оттисков; б) получены функциональные оттиски под жевательным давлением пациента и изготовлены базисы протезов верхней и нижней челюстей. Базисы наложены и припасованы в полости рта

Второй этап:

а) на изготовленных и скорректированных в полости рта базисах фиксировались окклюзионные валики из воска и определялось центральное соотношение челюстей анатомо-физиологическим методом;

б) проводилась постановка искусственных зубов на базисах полных съемных пластиночных протезов;

в) в полости рта проверялась правильность постановки;

г) замена воска на пластмассу выполнялась по традиционной методике.

Протезы верхней и нижней челюстей были припасованы и наложены в полости рта пациента.

Адаптация к протезам завершилась в течение двух недель, была проведена одна коррекция. Контрольный осмотр через 2 месяца: со слов пациента, жевать новыми протезами стало намного удобнее, адаптация к протезам полная, функция жевания и речи восстановлены. Таким образом, в сложных клинических ситуациях, перечисленных в первой части статьи, рекомендуется использовать предложенную методику двухэтапного изготовления полных съемных пластиночных протезов. Только при использовании данной методики возможно качественное изготовление функциональных полных съемных пластиночных протезов

Цель исследования – обосновать методику использования твердого базиса на клинических этапах изготовления полностью съемного пластиночного протеза, для предупреждения ошибок на данном этапе. Правильность и точность проведения стоматологом-ортопедом данных этапов оказывает значительное влияние на стабилизацию и равновесие готовых полных съемных пластиночных протезов [3]. в полости рта, так как от температуры рта восковой базис размягчается, становится неустойчивым на челюстях и смещается, что заставляет врача удерживать шаблоны руками. Особенно это наблюдается при резко выраженной атрофии альвеолярных отростков. Кроме того, даже незначительное несоответствие по высоте правого и левого боков валика или неравномерное давление пальцев врача на левую и правую сторону вызывает рефлекторное смещение нижней челюсти в сторону большего давления. А необходимость удержания шаблонов на челюстях руками врача также может привести к

ошибкам [4]. Поэтому мы рекомендуем при подготовке окклюзионных валиков, определении межжелейочной высоты и центрального соотношения челюстей использовать твердые базисы с окклюзионными валиками. Верхний твердый базис с окклюзионным валиком с оформленной протетической плоскостью фиксируют на верхней челюсти. Далее проводят подгонку нижнего твердого базиса с окклюзионным валиком к верхнему, не опасаясь смещения или убывания верхнего базиса. Подгонкой достигают плотного прилегания всей окклюзионной поверхности верхнего и нижнего валиков в передне-заднем и трансверзальном направлениях и размещению их щечных поверхностей в одной плоскости. Подготовленный нижний окклюзионный валик на твердом базисе, так же как и верхний, фиксируем в ротовой полости и проводим определение межальвеолярной высоты анатомо-физиологическим методом [5] твердые базисы с валиками хорошо зафиксированы на челюстях, поэтому у врача нет необходимости удержания шаблонов руками при открывании и закрывании рта больным. Для подтверждения правильного определения межальвеолярной высоты используем фонетическую пробу. За счет хорошей фиксации базисов с прикусными валиками больной будет произносить звуки четко и уверенно. Если ошибок нет, то расстояние между валиками при произношении звуков будет в пределах 5-6 мм. После определения межальвеолярной высоты проводим фиксацию нижней челюсти в положении центральной окклюзии. Использование твердого базиса обеспечивает надежную фиксацию базисов с валиками в ротовой полости и предупреждает их смещение во время широкого открывания рта и его смыкания при фиксации центральной окклюзии. При проверке конструирования искусственных зубов восковой базис под температурой ротовой полости деформируется и

спадает. Используя на этом этапе твердый базис с искусственными зубами обеспечиваем активные движения челюсти и жевательных мышц, а это позволяет качественно проверить и окклюзионный контакт, произвести их коррекцию. Кроме того, можно проводить языковые пробы, фонетическую тренировку на данном этапе протезирования в условиях, приближенных к естественным.

Заключение позволяет предупредить ошибки при подготовке окклюзионных валиков, определении межжелейочной высоты и фиксации центрального соотношения челюстей и повысить качество лечения полного отсутствия зубов данными конструкциями.

Литература

1. Абрамович А.М. Качество жизни больных с частичным и полным отсутствием зубов: Авто-реф. дис. ... канд. мед. наук / А.М. Абрамович. – Тверь, 2005. – 27 с.
2. Луганский В.А. Оптимизация клинко-лабораторных этапов получения оттисков при полном отсутствии зубов / В.А. Луганский, С.Е. Жолудев // Институт стоматологии. – 2006. – № 3. – С. 40–43.
3. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полном отсутствии зубов / Под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливрадзияна, Т.И. Ибрагимова. – М.: ООО «2 Медицинское информационное агентство», 2005. – 400 с.
4. Л. Заксон, Г.Д. Овруцкий, М.И. Пясецкий, А.М. Солнцев. Практическая геронтостоматология и гериатрия. – Киев: Здоровье, 1993. – 248 с.
5. Стоматологія: у 2 кн. – Кн. 1 / М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроедова та ін. / Під ред. проф. М.М. Рожка. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 872 с. 6. W. Fresmeyer. Zahnärztliche Funktionstherapie. – Munchen, Wien: Hanser, 1993. – 359 S